

PEDAGOGICAL SCIENCES

ИКТ: ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ

Джафарова С.Э.

Гянджинского Государственного Университета

Рахимова Л.К.

Гянджинского Государственного Университета

Тахирова Г.М.

Бакинский Государственный Университет

ICT: TRANSFORMING EDUCATION IN THE DIGITAL AGE

Jafarova S.,

Ganja State University

Rakhimova L.,

Ganja State University

Takhirova G.

Baku State University

Аннотация

"Сегодня информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) оказывают огромное влияние на все аспекты человеческой жизни, начиная от организации рабочего процесса и заканчивая образованием и развлечениями. Многие признают, что ИКТ играют ключевую роль в преобразовании трудовых условий, обработке и передаче информации, методах обучения, научных исследованиях и доступе к информационным ресурсам. В современной цифровой эпохе использование ИКТ в учебном процессе становится неотъемлемой частью обеспечения учащихся возможностью освоить навыки, необходимые для успешного функционирования в XXI веке. ИКТ значительно улучшают качество образования и обучения, а также подчеркивает важность роли преподавателей в создании стимулирующей учебной среды. Использование ИКТ помогает преподавателям представить материал в увлекательной и понятной форме для учащихся на всех уровнях образовательных программ. В настоящее время в Индии образовательные программы становятся более эффективными и привлекательными благодаря применению ИКТ. Таким образом, информационно-коммуникационные технологии являются ключевым элементом будущего образования и должны интегрироваться в формальные учебные процессы, особенно в педагогических учебных заведениях."

Abstract

"Today, information and communication technologies (ICT) have a huge impact on all aspects of human life, from the organization of the work process to education and entertainment. Many recognize that ICT plays a key role in transforming working conditions, processing and transmitting information, and teaching methods, research and access to information resources. In today's digital age, the use of ICT in the educational process becomes an integral part of providing students with the opportunity to learn the skills necessary to function successfully in the 21st century. ICT significantly improves the quality of education and learning, and also emphasizes the importance of the role of teachers in creating a stimulating learning environment. The use of ICT helps teachers present material in an engaging and understandable way to students at all levels of educational programs. Education programs in India are now becoming more effective and attractive through the use of ICT. Thus, information and communication technologies are a key element of the future of education and should be integrated into formal educational processes, especially in teacher training institutions."

Ключевые слова: Коммуникация, технологии, образование.

Key words: Communication, technology, education.

Введение. ИКТ означает "Информационные и коммуникационные технологии". Это технологии, которые обеспечивают доступ к информации через телекоммуникации. Он схож с информационными технологиями (ИТ), но с акцентом на коммуникационные технологии. Сюда входят интернет, беспроводные сети, мобильные телефоны и другие средства связи. Это означает, что сегодня у нас есть больше возможностей использовать ИКТ в программах подготовки учителей и повышать качество преподавания. В Азербайджане ИКТ рассматривается как научная, технологическая и инженерная

дисциплина и метод управления, используемые для обработки информации, ее применения и связи с социальными, экономическими и культурными вопросами. Учитель играет ключевую роль в образовательной сфере общества. Он работает над повышением уровня нашего общества во всех областях. Квалифицированные учителя могут вырастить творческих учеников, ставших успешными в различных сферах, таких как социальная работа, политика, поэзия, философия и т.д. Развитие технологий привнесло творческие изменения в наш образ жизни и требования общества. Признавая влияние

новых технологий на рабочие места и повседневную жизнь, сегодняшние педагогические учебные заведения стремятся адаптировать свои образовательные программы и классные помещения, чтобы уменьшить разрыв в технологиях преподавания и обучения между настоящим и будущим[3].

"Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)" в данной обзорной статье определяются как компьютеры и подключения к интернету, используемые для обработки и передачи информации в образовательных целях.

Электронное обучение: Электронное обучение - это программа обучения, которая полностью или частично использует информационную сеть, такую как Интернет, интранет (LAN) или экстранет (WAN), для проведения курса, взаимодействия и/или облегчения процесса обучения. Обучение через Интернет является одним из видов электронного обучения и представляет собой форму обучения, осуществляемую через интернет-браузер, такой как Mozilla Firefox, Chrome, Safari или Internet Explorer, включая использование виртуальных классных комнат и интерактивных досок.

Смешанное обучение относится к моделям обучения, которые сочетают в себе очные занятия в классе с решениями для электронного обучения. Например, учитель может проводить занятия в классе и использовать модульную объектно-ориентированную динамическую среду обучения для облегчения внеклассного обучения.

Конструктивизм представляет собой парадигму обучения, в которой предполагается, что обучение - это процесс, в ходе которого люди "конструируют" смысл или новые знания на основе своих предыдущих знаний и опыта. В отличие от давно существующего бихевиористского взгляда на обучение, конструктивизм считается новой педагогикой.

Среда обучения, ориентированная на учащегося, это среда обучения, в которой уделяется внимание знаниям, навыкам, отношениям и убеждениям, которые учащиеся приносят с собой в процесс обучения. В этом контексте среда обучения использует импульс из парадигмы обучения, известной как конструктивизм. Это означает, что учащиеся активно участвуют в учебном процессе с использованием компьютера и/или доступа к интернету.

Для эффективного использования возможностей новых информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в целях улучшения обучения, важно выполнить следующие ключевые условия:

— **Доступ к цифровым технологиям и интернету:** Учащиеся и преподаватели должны иметь достаточный доступ к цифровым технологиям и интернету в своих классах, школах и педагогических учебных заведениях[2]. Это может включать в себя наличие компьютеров, планшетов, интерактивных досок и стабильного интернет-соединения.

— **Качественный цифровой контент:** Для успешного использования ИКТ необходимо, чтобы

учителя и учащиеся имели доступ к высококачественному, содержательному и учитывающему культурные особенности цифровому контенту. Это включает в себя разнообразные образовательные материалы, программное обеспечение и онлайн-ресурсы.

— **Профессиональное развитие учителей:** Учителя должны обладать соответствующими знаниями и навыками, позволяющими им эффективно использовать новые цифровые инструменты и ресурсы в учебном процессе. Это может включать в себя обучение в области цифровых технологий, методов и практик использования ИКТ в образовании, а также поддержку и ресурсы для профессионального развития учителей. Для обеспечения успешного внедрения новых инструментов обучения в педагогическую практику и подготовки учителей к этой задаче важно учитывать следующие аспекты:

— **Влияние технологий на общество и образование:** Понимание того, какие изменения происходят в обществе под воздействием технологий, и какие последствия это имеет для образовательного процесса.

— **Понимание процессов обучения:** Обширные знания о том, как люди учатся и как создать более эффективную и привлекательную образовательную среду, ориентированную на учащихся.

— **Этапы развития учителей в использовании ИКТ:** Понимание того, как учителя проходят через различные этапы развития в использовании информационно-коммуникационных технологий и как поддержать их на каждом этапе.

— **Контекст и культура:** Учет особенностей контекста и культуры при разработке стратегий внедрения ИКТ в образовательный процесс.

— **Компетенции учителей в области ИКТ:** Определение необходимых компетенций учителей в области содержания, педагогики, технических навыков, социального взаимодействия и создания сетей для эффективного использования технологий в обучении.

— **Стандарты и условия внедрения ИКТ:** Разработка стандартов и условий для руководства внедрением ИКТ в педагогическое образование, чтобы обеспечить единый подход и качество процесса.

— **Стратегии планирования и управления изменениями:** Разработка стратегий и подходов к планированию внедрения ИКТ в образование и управлению процессом изменений, включая обучение учителей, создание ресурсов и оценку результатов.

Данный документ предоставляет основу для использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в педагогическом образовании и описывает ключевые условия для успешной интеграции этих технологий. В нем представлены исследования, демонстрирующие разнообразие подходов к интеграции ИКТ в педагогическое образование, а также рекомендации по разработке стратегического технологического плана высокого качества. Кроме того, обсуждается важность планирования и управления процессом изменений, а также создания широкой базы поддержки

среди всех заинтересованных сторон для достижения целей интеграции ИКТ в программу подготовки учителей.

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в образовании помогают следовать за последними тенденциями с использованием различных входящих в них технологий. Термин "www" означает всемирную паутину, которая является одной из наиболее важных и широко распространенных служб Интернета (например, IRC, электронная почта и т. д.). Ее популярность резко возросла благодаря простоте использования и наличию красочного и насыщенного контента.

Согласно Деннису П. Кертину (2002), интернет представляет собой набор взаимосвязанных документов, хранящихся на компьютерных сайтах или веб-сайтах[1].

Электронное обучение, также известное как онлайн-обучение, включает в себя обучение на всех уровнях, формальных и неформальных, с использованием информационной сети, такой как интернет, интранет (LAN) или экстрасеть (WAN). Оно включает в себя такие компоненты, как электронные портфолио, киберинфраструктуры, цифровые библиотеки и хранилища объектов онлайн-обучения. Эти компоненты создают цифровую личность пользователя и способствуют объединению всех заинтересованных сторон в образовании, а также облегчают междисциплинарные исследования.

Групповое обсуждение, такое как Интернет-чат (IRC), является одним из популярных интернет-сервисов, который люди часто используют для общения в реальном времени. Он позволяет группе людей с общими интересами мгновенно обмениваться взглядами и мнениями через Интернет.

Электронные модули представляют собой написанные модули, которые преобразуются и сохраняются в цифровой форме на компьютере с использованием текстового процессора, доступного пользователю через Интернет.

Описание интернет-технологий, необходимых для поддержки образования с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), включает в себя такие инструменты, как www, видеоконференции, телеконференции, мобильные конференции, базы данных на компакт-дисках, текстовые процессоры, интранет и многие другие[4].

Телеконференции включают различные типы коммуникации, в том числе:

1. *Аудио-конференц-связь*: Предполагает обмен голосовыми сообщениями в реальном времени по телефонной сети, где участники могут слышать и отвечать друг другу. Кроме того, во время аудиоконференции можно обмениваться текстовыми сообщениями и статичными изображениями с низкой пропускной способностью, такими как графики, диаграммы или изображения. Такой тип конференц-связи иногда называется аудиографическим. Добавление статичных визуальных эффектов происходит с помощью клавиатуры компьютера или путем рисования (записи) на графическом планшете или доске.

2. *Видео-конференц-связь*: Видеоконференции позволяют участникам обмениваться не только голосом и графикой, но и движущимися изображениями. Технология видеоконференций использует не телефонные линии, а либо спутниковую связь, либо телевизионную сеть (вещательную/кабельную).

3. *Веб-конференции*: Веб-конференции включают передачу текстовых, графических, аудио- и визуальных материалов через Интернет. Для этого требуется использование компьютера с браузером, и связь может быть как синхронной, так и асинхронной.

4. *Открытое и дистанционное обучение*: Все эти услуги, предоставляемые с использованием ИКТ, играют важную роль в педагогическом образовании. Они способствуют более широкому участию и большему взаимодействию. Кроме того, они улучшают качество образования, обеспечивая обучение на практике, целенаправленное обучение, самообучение, решение проблем, поиск и анализ информации, а также критическое мышление. Эти методы также развивают способности к общению, сотрудничеству и самостоятельному обучению.

Заключение

Использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в преподавании учебных программ позволит значительно улучшить качество образования. Разработка качественных программ подготовки учителей необходима для удовлетворения потребностей современных преподавателей, желающих освоить эффективное использование ИКТ в образовательном процессе. Поэтому важно, чтобы преподаватели, обучающие будущих учителей, и политики понимали факторы, влияющие на эффективность и экономическую целесообразность различных подходов к использованию ИКТ в подготовке учителей. Это позволит адаптировать стратегии обучения таким образом, чтобы они были доступны и эффективны для всех. Внедрение ИКТ в программы педагогической подготовки сделает процесс обучения более гладким и понятным для различных категорий студентов в нашей стране. Дополнительно, необходимо обратить больше внимания на конкретную роль ИКТ в предоставлении мультимедийного моделирования передовой педагогической практики, проведении индивидуальных учебных курсов, помощи в преодолении изоляции учителей, поддержании постоянного соединения отдельных учителей с более широким педагогическим сообществом и поощрении сотрудничества между учителями. Важно также изучить ожидаемые и неожиданные последствия использования ИКТ для профессионального развития учителей.

Список литературы

1. Tinio, Victoria L. UNDP. Asia-Pacific Development Information Programme e-ASEAN Task Force, e-Primers for the information economy, society and polity, Manila: e-ASEAN Task Force ; Kuala Lumpur: UNDP-APDIP, May 2003, 43 p.

2. Медведева Е. С. Информационные технологии при подготовке к ОГЭ по информатике: сборник трудов конференции. // Образование и наука в современных условиях: материалы X Междунар. науч.–практ. конф. (Чебоксары, 12 март 2017 г.) / редкол.: О. Н. Широков [и др.] – Чебоксары: Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс», 2017. – С. 154-156. – ISSN 2412-0537.

3. Роберт И.В. Теория и методика информатизации образования (психолого-педагогический и технологический аспекты). ИИО РАО. М.: - 2007, 18. п.л

4. Чо Й.-С. Диверсификация учебных платформ: Аналит. записка, июль, 2011. М.: Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании, 2011. URL: http://iite.unesco.org/files/policy_briefs/pdf/ru/diversification.pdf